

A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Caderno de Ciências Humanas, Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

THE IMPORTANCE OF JOB SAFETY IN CIVIL CONSTRUCTION

10.5281/zenodo.6519272

Autor:

Leandro Vasconcelos Anunciado¹

Orientador:

Mirvaldo Moraes de Souza ^{****}

RESUMO

No que tange à indústria da construção civil a mesma se destaca por apresentar uma ampla diversidade de risco de acidentes e, principalmente, doenças em virtude das condições de trabalho e dos aspectos específicos de cada canteiro de obra. À vista disso, baseado nessa problemática o governo federal tem buscado novas tecnologias informativas que aprimorem a qualidade das informações, a fim de reduzir os registros de acidente relacionados ao trabalho na construção civil no Brasil, entende-se que para combater essas estatísticas as empresas devem buscar métodos cada vez mais eficazes dentro da área de segurança do trabalho, tais como, fazer cumprir os dispositivos de segurança impostos pelas Normas Regulamentadoras (NR) em conjuntura com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo como aliado os Equipamento de Proteção Individual (EPI), aplicando treinamentos constantes e buscando a consciência prevencionista nos colaboradores, acredita-se que são as bases para diminuir o número de acidentes e mortes dentro da indústria da construção civil. Com base nessas informações, o objetivo do presente trabalho é analisar as condições e do canteiro de obra, demonstrando a relevância da segurança do trabalho e, sobretudo, a prevenção de acidentes de trabalho, bem como verificar o cumprimento das normas existentes.

Palavras-chave: Prevenção de acidentes. Segurança do trabalho. Saúde ocupacional.

ABSTRACT

Regarding the construction industry, it stands out for presenting a wide diversity of risk of accidents and, mainly, diseases due to the working conditions and the specific aspects of each construction site. In view of this, based on this problem, the federal government has sought new information technologies that improve the quality of information, in order to reduce accident records related to work in civil construction in Brazil, it is understood that to combat these statistics, companies must seek increasingly effective methods within the area of occupational safety, such as enforcing the safety devices imposed by the Regulatory Norms (NR) in conjunction with the Ministry of Labor and Employment (MTE), having as an ally the Protective Equipment Individual (EPI), applying constant training and seeking prevention awareness in employees, it is believed that they are the basis for reducing the number of accidents and deaths within the civil construction industry. Based on this information, the objective of the present work is to analyze the conditions and the construction site, demonstrating the relevance of work safety and, above all, the prevention of work accidents, as well as verifying compliance with existing standards.

Keywords: *Accidents prevention. Workplace safety. occupational health.*

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é um dos principais setores industriais, essencial na conjuntura econômica atual. Nesse sentido, em 2020 foi responsável por cerca de 6,2% do PIB nacional. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), em 2000, afirmou que:

o segmento da Construção Civil alcança toda e qualquer atividade relacionada à produção de obras, incluindo atividades desde as funções planejamento e projeto até a execução, manutenção e restauração de obras em diferentes segmentos.

Portanto, surge a problemática: quais as dificuldades encontradas nas construtoras para implementação das normas regulamentadoras de segurança na construção civil?

Atualmente a indústria da construção civil é a que mais registra acidentes de trabalho no Brasil, esses acidentes impactam diretamente na produtividade do colaborador e, sobretudo, na economia nacional, isso porque traz custos para o empregador e toda a sociedade. À vista disso, o profissional deste ramo está exposto a diversos perigos no canteiro de obras, por essa razão a gestão de riscos está ganhando cada vez mais atenção. Especialistas apontam que a prevenção é a principal estratégia para minimizar o número de acidentes de trabalho, pois também contribui

para uma diminuição ainda maior no impacto econômico dos acidentes, uma vez que o custo dessas medidas protetivas é menor do que os gastos com a reparação dos danos causados, caso ocorra algum sinistro no ambiente laboral, nota-se que há necessidade de investir em planejamentos que garantam a proteção do trabalhador e as importâncias da implantação de planos de segurança, sendo este, exigido pelos órgãos fiscais, além de assegurar benefícios para os colaboradores envolvidos no ramo construtor torna-se imperioso para empresa vigente, de modo que, é indispensável para a construção civil.

A Norma Regulamentadora (NR) 18 (1978), que estabelece as condições e o meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção, apresenta como obrigatórios a elaboração e o cumprimento do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT) nos estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR e outros dispositivos complementares de segurança. Sendo assim, a metodologia a ser aplicada será uma abordagem qualitativa a fim de gerar conhecimento na elaboração de um texto científico, sendo o trabalho de conclusão do curso de engenharia civil. Dito isso, é imprescindível um estudo pelo método dedutivo, valendo-se de estudos e artigos dos doutrinadores e professores mais relevantes perante o tema abordado.

O desafio deste artigo constitui-se em uma abordagem do cenário atual prevencionista, a fim de investigar a relação entre o não cumprimento das determinações prescritas nas Normas Regulamentadoras, como também, ausência de treinamento para a realização das atividades pertinentes à área de atuação, que por consequência ocasiona um alto índice de acidentes na construção civil.

Em consequente, será feita uma revisão bibliográfica sobre as causas dos acidentes de trabalhos na construção civil, demonstrando os impactos físicos, financeiros e sobretudo, medidas para abrandar o impasse. Por fim, será apresentado as vantagens e desvantagens de uma boa gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), bem como os impactos que essa gestão eficiente pode trazer na vida de cada colaborador.

2 SEGURANÇA DO TRABALHO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

No que diz respeito à Saúde e Segurança do Trabalho no canteiro de obras é de vital importância evidenciar as inúmeras batalhas no passado para que os colaboradores pudessem ter suas vidas, saúde, dignidade e bem-estar preservados. Nesse contexto, os anos se passaram e os acidentes mais graves foram diminuindo tanto pelas leis e normas nacionais quanto as internacionais sancionadas e aplicadas no ambiente de trabalho, todavia, ainda possuímos números extremamente altos quando se trata de acidentes de trabalho. Desse modo, a implementação de um monitoramento com maior intensidade da saúde do trabalhador e, sobretudo, sistemas tecnológicos desenvolvidos pelo governo tendem a abrandar o impasse, por exemplo, o PGR e o eSocial. De acordo com Lima Júnior, López-Valcárcel e Dias (2005), uma das áreas onde mais

acontece acidentes de trabalho é na construção civil, dados que são evidenciados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT):

A construção é um dos setores de atividade econômica que mais absorve acidentes de trabalho e onde o risco de acidentes é maior. De acordo com as estimativas da OIT, dos aproximadamente 355 mil acidentes mortais que acontecem anualmente no mundo, pelo menos 60 mil ocorrem em obras de construção. (OIT, 2005)

A indústria da construção civil envolve tradicionais estruturas culturais, sociais e políticas ocasionando um elevado índice de acidentes de trabalho, os acidentes de trabalho nesse setor têm sido frequentes e muitas vezes estão associados a padrões negligentes que oferecem condições de trabalho inseguras e também a empregados que cometem atos inseguros.

Para Rodrigues (1986 apud SILVA, 2015), os riscos são muitos, considerando que alguns trabalhadores, por necessidade, sujeitam-se à exposição do perigo exigidas pela empresa a fim de manter o emprego. Para o autor:

O trabalhador é tratado como um corpo a ser “adestrado” para “executar” uma determinada tarefa no mais breve período de tempo. Ele passa a não mais conceber e planejar o seu trabalho, sendo-lhe atribuída apenas a sua execução (idem ibidem, p.29).

A citação nos mostra que o setor da construção civil, raramente os acidentes ocorrem por motivos de fácil solução, até porque quando de fato acontecem as consequências são de maior profundidade, principalmente, se for causado por queda de diferença de nível, onde muitas das vezes causam vítimas fatais. Indica-se que seja realizado um estudo da área para verificar os riscos que envolvem os colaboradores, no qual a partir da análise preliminar de risco será elaborado e implantada medidas de segurança que sejam de fato eficazes para cada atividade a se realizar.

De acordo com Vettore (2017), as principais causas de acidentes na construção civil são: quedas de alturas, quedas de objetos, picadas de insetos ou animais peçonhentos, lesão por esforço repetitivo, colisões causadas por veículos, exposição intensa a ruídos, choques elétricos, tombos, distensões musculares e cortes.

A segurança do trabalho na construção civil é uma das maiores preocupações de todos aqueles que trabalham diariamente em canteiros de obra. No Brasil, segundo dados estatísticos da Previdência Social afirmam que a Construção Civil é um dos principais agentes causadores com relação aos números de óbitos em canteiro de obras.

Em primeiro plano, percebe-se que embora exista uma baixa queda de óbitos, em 2017, demonstrado na Figura 1, a quantidade de óbitos causa preocupação para a construção civil. Por esse motivo, identifica-se a necessidade de inserir mais metodologias que remeta à segurança e saúde do colaborador, através de treinamento a fim de mitigar possíveis acidentes, o que inclui a aplicação de placas de segurança, utilização do EPI apropriado, capacitação efetiva e aplicabilidade das normas regulamentadoras. (Portal da Previdência, 2018).

Figura 1 – Total de Óbitos ocorridos na construção Civil: Período 2012 a 2018

Fonte: TEODORO apud AEAT (INSS, 2020).

Em segundo plano, ressalta-se que a maioria dos acidentes que ocorrem nos canteiros de obras poderiam ser evitados caso as orientações e normas da segurança do trabalho fossem seguidas à risca. No entanto, como isso não acontece e ainda há uma grande negligência por parte das construtoras, a segurança, como também, a vida desses colaboradores é diariamente posta em risco.

Desta forma, pode-se apontar como fatores que levam aos acontecimentos de acidentes na construção civil, o tempo das obras que é relativamente curto, a pouca ou nenhuma qualificação de mão de obra, resultando em alta rotatividade de pessoal, maior contato pessoal com os equipamentos da construção, causando exposição aos riscos e execução das atividades sob condições climáticas desfavoráveis.

2.1 MEDIDAS PROTETIVAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

É de pleno acordo que em todos os setores a ocorrência de acidentes de trabalho deve ser anulada, e na construção civil não é diferente. A melhor solução para os acidentes na construção civil é a prevenção. Desse modo, principal aliado do método prevencionista é o EPI em conjuntura com o EPC, além deles deve-se incentivar a implantação de programas de prevenção, conciliado a treinamentos e fiscalização eficiente.

Define-se o EPC como um conjunto de dispositivo fixo ou móvel, instalados no ambiente de trabalho, com o objetivo de oferecer proteção de uma ou mais pessoas ao mesmo tempo.

Alguns exemplos desse tipo de equipamentos de acordo com o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (INBEP, 2017), são: placas de sinalização, exaustores, extintores de incêndio, biombos de proteção, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, corrimão de escadas, capelas químicas, kit de primeiros socorros, redes de proteção, guarda-corpo, proteção de escavações, corda de segurança, dentre outros.

A Figura 2 demonstra alguns dos equipamentos de proteção coletiva de uso rotineiro nos canteiros de obra, a fim de resguardar e orientar os colaboradores de possíveis riscos preexistentes.

Figura 2 – Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)

Fonte: A&S AMBIENTAL

A legislação brasileira, na NR 6 da Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), trata dos equipamentos de proteção individual – EPI. Segundo esta norma EPI é todo o dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. (COSTA, 2003).

O tipo de EPI's a ser utilizado varia de acordo com a atividade executada, dos riscos que podem vir a ameaçar a segurança e saúde do trabalhador e também da parte do corpo do trabalhador a qual pretende proteger, por conseguinte o EPI deve ser utilizado quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, a figura 03 ilustra os principais EPI's utilizados para a execução das atividades no ramo da construção civil.

Figura 03 Principais EPI's

Fonte: A&S AMBIENTAL, 2022.

De acordo com a NR06 (Equipamento de Proteção Individual), entende-se por Equipamento de proteção Individual, sendo dispositivo ou produto de uso individual usado pelo trabalhador a fim de proteger riscos que possam colocar em risco a saúde e a segurança no trabalho. Além disso, o equipamento de proteção individual combinado significa tudo que que consista em vários equipamentos designados pelo fabricante contra um ou mais riscos que ocorrem simultaneamente e que podem colocar em risco a segurança e a saúde no trabalho.

O Certificado de Aprovação (CA) de cada EPI tem validade de cinco anos e pode ser renovado, pode haver prazos menores dependendo das características do equipamento, salienta-se que é dever do empregador fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, oferecendo ao seu funcionário conhecimentos precisos para executar o serviço de forma segura, informar sobre os tipos de riscos que podem existir no local. Formigoni (2013).

Sendo assim, a figura 04 refere-se as principais parte do corpo a ser protegida por cada EPI, como também sua funcionalidade, a fim de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no ambiente laboral.

Figura 04 Proteção e Equipamentos

Tipos de proteção	Funcionalidade do EPI a ser utilizado
Capacete	destinado a proteger a cabeça contra impactos contundentes. Deverá ser usado nos setores de produção constante e sua conservação é de responsabilidade do empregado.
Protetor Auricular	equipamento destinado à proteção de funcionários que trabalham em locais com ruído elevado, sendo estes acima dos limites de tolerância. Salienta-se que estes, devem estar sempre limpos e confortáveis, solicitando a substituição, para higienização mensal ou de acordo com a periodicidade de utilização.
Protetor Facial ou Óculos de Proteção	destinado à proteção do rosto dos colaboradores. Deverá ser utilizado em ambientes que apresentem riscos de projeção de quaisquer tipos de partículas sobre o rosto, assim como durante o abastecimento de material combustível a forno.
Luvas de raspa de couro (ou equivalente)	utilizado para a proteção das mãos e punhos, contra riscos de ferimentos por corte, lacerações, dentre outros.
Calçado de Segurança	deve ser utilizado em todos os locais de produção da empresa, durante a jornada de trabalho. Não devem ser submetidas à local com excesso de umidade, para tal deve-se utilizar a bota de borracha.
Cinto de segurança	destinado a limitar uma possível queda durante a execução de um trabalho que esteja sendo realizado a mais de dois metros de altura. O cinto deve ser do tipo paraquedista. Evitar o contato com materiais cortantes e químicos. Revisar, também, as condições das costuras, das partes metálicas, das conexões, do rabicho e do mosquetão, assim como deve ser revisado o cabo auxiliar de segurança, estado de conservação além de observar a correta fixação.

Fonte: SILVA 2009, adaptado.

Diante do exposto, dentre os diversos fatores que contribuem para os acidentes de trabalho na construção civil destacam-se: os atos inseguros, as condições inseguras e também a própria condição física e/ou psicológica do funcionário. Entre os principais atos inseguros pode-se citar: agir sem permissão, deixar de corrigir um ato imprudente, não fazer uso dos EPI's, fazer brincadeiras no local de trabalho, não cumprir as normas de segurança, entre outros. Todos estes

atos podem causar um acidente, pois violam as normas básicas de segurança no trabalho. Dentre as condições inseguras, que seriam as falhas técnicas presentes no ambiente de trabalho que podem comprometer a segurança dos trabalhadores, pode-se destacar: falta de equipamentos de proteção adequados, iluminação inadequada, falta de organização e o excesso de ruído no canteiro de obras.

Nesse contexto, embora o fornecimento de EPIs e a exigência de seu uso sejam de extrema relevância os mesmos não podem evitar acidentes se utilizados isoladamente ou inadequadamente, porque um eficaz sistema de segurança é caracterizado não apenas pelo simples cumprimento de exigências legais, mas sim por, principalmente, uma boa conduta preventivista. À vista disso, um bom sistema de segurança é composto principalmente por: preocupação em fornecer aos empregados um ambiente seguro, equipamentos de proteção individual adequados, treinamentos eficientes, minimização dos custos e especialmente um plano de monitoramento de uso dos EPI's eficiente. (SILVA, 2009).

2.1.1 IMPACTOS FINANCEIROS

O principal resultado negativo da falta de gestão em segurança e saúde ocupacional nas empresas é o aumento no número de acidentes do trabalho. Os agravos à saúde decorrentes de acidentes de trabalho podem ou não resultar em incapacidade laboral, quer seja temporária ou permanente. Dessa maneira, destaca-se os prejuízos econômicos causados por prestação de serviços médicos, despesas assistenciais e previdenciárias, como também, paralisação das atividades no canteiro de obra. Além disso, há diminuição do ritmo da produção para o atendimento ao acidentado; quebra de máquinas; equipamentos e ferramentas; ferimentos físicos no trabalhador; e geração de outros acidentes em decorrência do sentimento de insegurança no ambiente de trabalho.

Devido ao grande alicerce legal de deveres acumulado ao longo dos anos, constata-se uma dificuldade no cumprimento das normas de segurança pelas empresas, apesar das empresas priorizarem o lucro e não o bem-estar e segurança dos colaboradores a falta de investimento em materiais de segurança pode acarretar prejuízos maiores, de acordo com Mauri König, dados da Advocacia-Geral da União (AGU) foi ajuizado, desde 1994 a 2015, cerca de 3.940 ações regressivas derivadas de acidentes trabalhistas, gerando aproximadamente R\$ 730 milhões de ressarcimento em benefícios aos empregados de diversas empresas. Ademais, alguns trabalhadores se recusam a seguir os procedimentos de segurança adequados, por essa razão é de extrema importância a constante fiscalização por parte do técnico em segurança do trabalho ou do engenheiro responsável pela obra. (DIAS, 2019).

Portanto, o Governo Federal ao longo dos anos, têm buscado criar sistemas informatizados que melhorem a qualidade das informações, com o objetivo de simplificar e fazer cumprir as legislações acerca do tema com unificação e centralização de informações que sejam acessíveis aos órgãos de regulação e fiscalização. A Escrituração Digital das Informações Fiscais, Trabalhistas

e Previdenciárias (eSocial), não altera nenhuma norma já existente, seja fiscal, trabalhista ou previdenciária, mas muda a forma de envio e de apresentação das informações pela empresa, pois tem o objetivo de unificar o envio destas informações por meio de eventos, e torna-las mais transparentes, em um único ambiente que possa ser consultado por todos os órgãos governamentais tornando uma fiscalização de maior abrangência e eficácia.

Os eventos pertinentes a saúde e segurança do trabalho com base na figura 05 são:

Figura 05 – Eventos eSocial.

Eventos	Nomenclaturas
S-1060	Ambientes de trabalho.
S-2210	Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
S-2220	Monitoramento da Saúde do Trabalhador.
S-2221	Exame Toxicológico do Motorista Profissional.
S-2245	Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações.

(Brasil, 2007)

Contudo o não cumprimento desses eventos podem acarretar em uma serie de multas e penalidades para as empresas que não se adequarem ao sistema de envio, desse modo caso não aconteça a entrega desses eventos na data limite estipulada, a multa pode variar entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, podendo dobrar de valor em caso de reincidência da construtora.

3 MEDIDAS GOVERNAMENTAIS PARA DIMINUIÇÃO DOS RISCOS LABORAIS

inicialmente, algumas medidas básicas podem ser tomadas para promover a segurança, saúde e integridade das pessoas que trabalham em ambientes com a existência de riscos, como por exemplo: a adoção do cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR's), a utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), o diálogo diário de segurança (DDS), a capacitação de toda a mão de obra e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que foca na prevenção de acidentes decorrentes do ambiente de trabalho a fiscalização do responsável técnico e dos órgãos fiscais. O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), realizado por todo canteiro de obras, consiste em identificação, avaliação e, principalmente, controle dos riscos que possam afetar a saúde e segurança do trabalhador no qual engloba todas as fontes com potencial de causar lesões ou agravos à saúde dos colaboradores no

ambiente de trabalho, expandindo-se além dos riscos químicos, físicos e biológicos, possuindo também, riscos ergonômicos e de acidentes.

À vista disso, o governo federal tem buscado novas tecnologias informativas que aprimorem a qualidade das informações, a fim de reduzir os registros de acidente relacionados ao trabalho na construção civil no Brasil. Para Filgueira et al. (2015), a segurança do trabalho na construção civil sempre foi inconsistente:

Na construção civil, setor com maior número de óbitos anualmente, a grande maioria das mortes ocorre por conta de queda de altura, projeção de materiais e soterramentos, situações geradoras fartamente conhecidas e cuja prevenção é plenamente factível

(FILGUEIRAS, 2015)

Entendendo a importância de ser organismo indutor, os órgãos públicos e governamentais procuram estabelecer diretrizes e procedimentos, tais como, normas regulamentadas que especificam as ferramentas necessárias e indispensáveis para garantir a boa execução dos serviços na área da construção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores por meio de planejamentos e medidas de controle de forma a tornar a realização do trabalho e as condições ambientais do canteiro de obra um ambiente mais seguro.

Entre essas normas, destacam-se normas genéricas para aplicação em atividades realizadas em canteiro de obra:

- NR-01 – GRO – Gerenciamento de Risco Ocupacional.
- NR-04 – SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
- NR-05 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
- NR-06 – EPI – Equipamento de Proteção Individual.
- NR-07 – PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
- NR-08 – EDIFICAÇÕES.
- NR-09 – PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos.
- NR-17 – ERGONOMIA
- NR-18 – PCMAT – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
- NR-35 – TRABALHO EM ALTURA.

Diante disso, essas normas contêm orientações importantes e procedimentos que devem ser implementados na indústria da construção civil, a fim de mitigar os riscos ocupacionais visando a

saúde e a segurança do trabalhador. Sendo assim, os critérios não atendidos são passíveis de multas, conforme a descrição e pontuação da NR-28 – Fiscalização e Penalidades.

Com a implantação do modelo proposto busca-se reduzir a exposição dos colaboradores na construção civil, conduzindo-se uma conscientização tanto do empregado quanto do empregador, por meio de programas ocupacionais, DDS, correta utilização de EPI e um controle mais pertinente dos órgãos fiscalizadores governamentais.

Consequentemente alcançando uma otimização das atividades realizadas, gerando benefícios tanto para o empregador que ao adotar e investir na saúde e segurança dos trabalhadores obtêm-se, reconhecimento social, redução de gastos previdenciários, aumento da produtividade final. E para o empregado que ao realizar o seu trabalho em um ambiente seguro terá, melhora no rendimento, aumento da autoconfiança, redução de estresse, depressão e até mesmo ansiedade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhadores da construção civil constituem um grupo de pessoas que realizam sua atividade laboral em ambiente insalubre e de modo arriscado. Geralmente são atendidos inadequadamente em relação aos salários, alimentação e transporte, possuem pequena capacidade reivindicatória e, possivelmente, reduzida conscientização sobre os riscos aos quais estão submetidos.

Nesse sentido, a elaboração do fator de acidentário preventivo ajuda muito a segurança do trabalho, sobretudo, em empresas de larga escalam, sendo que os gastos com pagamentos salariais são elevados, e um desastre havendo mutilação ou obtido tem um gasto oneroso para a empresa. Além disso, existe as questões indenizatórias e do clima organizativo na empresa. Sendo assim, o controle dos acidentes é de vital importância para o lucro das empresas. Outrossim, é necessário profissionais adequados com alcance de operar de modo preventivo nos acidentes, pessoas que trabalhem nas análises dos riscos na empresa.

Não obstante, os acidentes do trabalho, sejam oriundos de qualquer setor industrial, podem e devem ser evitados com a prática de medidas simples e eficientes. Nesse sentido, um aliado importante para a prevenção é o uso do EPI, todavia, é grande o número de trabalhadores que não fazem uso de equipamentos de segurança, causando inúmeros acidentes graves. Além disso, as melhores formas de se prevenir os acidentes é a conscientização, fiscalização e a prevenção. Desse modo, é preciso ressaltar que os empregados devem colaborar seguindo firmemente todos os procedimentos de segurança estabelecidos pela empresa. O empreendedor também precisa desenvolver e implantar programas de prevenção e sistemas de segurança adequados, com o objetivo de incentivar o uso dos EPI's, além de realizar frequentemente visitas as obras a fim de fiscalizar o uso correto destes equipamentos. Por fim, é necessário frisar que atualmente as empresas buscam oferecer um ambiente salubre para os funcionários além de uma melhor qualidade de vida. Com isso é preciso que os empregadores ofereçam uma logística eficaz,

investindo em treinamentos, equipamentos adequados e, principalmente, em um ambiente de trabalho sem riscos de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho.

ABSTRACT

Regarding the construction industry, it stands out for presenting a wide diversity of risk of accidents and, mainly, diseases due to the working conditions and the specific aspects of each construction site. In view of this, based on this problem, the federal government has sought new information technologies that improve the quality of information, in order to reduce accident records related to work in civil construction in Brazil, it is understood that to combat these statistics, companies must seek increasingly effective methods within the area of occupational safety, such as enforcing the safety devices imposed by the Regulatory Norms (NR) in conjunction with the Ministry of Labor and Employment (MTE), having as an ally the Protective Equipment Individual (EPI), applying constant training and seeking prevention awareness in employees, it is believed that they are the basis for reducing the number of accidents and deaths within the civil construction industry. Based on this information, the objective of the present work is to analyze the conditions and the construction site, demonstrating the relevance of work safety and, above all, the prevention of work accidents, as well as verifying compliance with existing standards.

Keywords: Accidents prevention. Workplace safety. occupational health.

REFERÊNCIAS

A&S AMBIENTAL, Consultoria ambiental. **Levantamento de EPI e EPC**. Disponível em: <https://aesambiental.eco.br/projetos-de-seguranca-do-trabalho/levantamento-de-epi-e-epc/>. Acesso em 25 mar. 2022.

BRASIL. Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Brasília. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2007/dec6022.htm>. Acesso em: 03 de mar. de 2022.

COSTA, Hertz Jacinto. **Acidente do Trabalho na Atualidade**. Porto Alegre: Juruá, 2003.

DIAS, Manoel. **Esocial e a gestão de saúde e segurança do trabalho: os paradigmas da implantação dos eventos de sst**. 2019. n.23. (Artigo científico) – Centro Universitário de Lavras, Lavras, 2019. Acesso em: 08 de mar.2022.

EQUIPE ATLAS. **Segurança e medicina do trabalho: Norma Regulamentadora NR's 1 à 36**. Brasil: Atlas, 2017.

FILGUEIRAS, Vitor Araujo. **Saúde e segurança do trabalho**. 2015. Disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/noticias/wp-content/uploads/sites/72/2017/11/Figueiras-et-al_-Sau%CC%81de-e-Seg.-do-trab.-no-Brasil-14-11-2017.pdf#page=20 acesso em: 10 mar. 2022.

FORMIGONI, Caio Eduardo Maccari. **Avaliação e Caracterização de insalubridade por exposição a ruído ambiental dos trabalhadores de uma empresa de gerenciamento de resíduos industriais**. Monografia (Especialização em Engenharia de Segurança do trabalho). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. Acesso em: 15 abr.2022.

INBEP. Instituto Brasileiro de Educação Profissional. **O que é um EPC?** Disponível em: <http://blog.inbep.com.br/o-que-e-um-epc/>. Acesso em: 23 de mar. 2022.

LIMA, Caroline. **Equipamento de proteção individual**. Disponível em: <https://medium.com/@CarolineLima.2016104.Furnas/equipamentos-de-prote%C3%A7%C3%A3o-individual-epi-76ec250a40c3>. Acesso em: 10 Abr.2022.

MEC. **Construção Civil**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/constciv.pdf>. Acesso em 20 abr.2022.

OIT. Lima Júnior, López-Valcárcel e Dias. **Segurança e Saúde no Trabalho da Construção: experiência brasileira e panorama internacional**. Disponível em: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/—ilo-brasilia/documents/publication/wcms_230330.pdf Acesso em: 09 de mar.2022.

PORTAL DA PREVIDÊNCIA. **Anuário estatístico da previdência social**. Brasília. Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-social/saude-e-seguranca-do-trabalhador/dados-de-acidentes-do-trabalho>. Acesso em: 13 de mar. de 2022.

SILVA, Leonardo Amaral. **Segurança do Trabalho na Construção Civil**. 2015. Disponível em: <http://revistas.unievangelica.com.br/index.php/etis/article/view/3020>. Acesso em: 10 mar.2022.

SILVA, Valério Alves. **Informativo sobre Segurança do Trabalho**. Disponível em: <http://www4.pucsp.br/cipa/artigos/seguranca-trabalho.html>. Acesso em 17 mar. 2022.

TEODORO. **Acidentes na construção civil: como evita-los?**. Blog da Segurança no trabalho, 2020. Disponível em: <https://onsafety.com.br/acidentes-naconstrucao-civil-como-evita-los/>. Acesso em: 13 de mar. de 2022.

VETTORE, Paulo. **10 tipos mais comuns de acidentes de trabalho**. Disponível em: <http://blog.metroform.com.br/acidentes-na-construcao-civil>. Acesso em: 12 mar. 2022.

1 Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: leandrovasc20@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade Interamericana de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Engenheiro Civil, 2022.

**** Professor Mirvaldo Moraes de Souza (Engenheiro Civil). Docente do curso de (Engenharia Civil). E-mail: mirvaldo.souza@uniron.edu.br

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »